

JANUBIY O‘ZBEKISTON DOSTONCHILIK SAN’ATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bozorova E‘zoza Baxriddin qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Folklorshunoslik va dialektologiya yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

ezozacon@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada o‘zbek folklorshunosligida doston janrining o‘rni, Janubiy O‘zbekiston dostonchilik san’ati, uning o‘ziga xos xususiyatlari, dostonchilik maktablari, ustoz-shogirdlik an‘anasi, baxshilar ijrosi va yo‘nalishi, Janubiy O‘zbekistonning boshqa hududlar dostonchilik san’atidan farqli jihatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek folklorshunosligi, dostonchilik san’ati, dostonchilik maktablari, ustoz-shogirdlik an‘anasi, baxshilar ijrosi.

PECULIARITIES OF THE EPIC ART OF SOUTH UZBEKISTAN

Bozorova Ezoza Baxriddin qizi

Tashkent State university of the Uzbek language and literature named after

Alisher Navoi 2nd year master’s degree in folklore and dialectology

Annotation: In this article, the role of the epic genre in Uzbek folklore, the art of epic poetry in South Uzbekistan, its peculiarities, epic schools, the tradition of teacher-student, the performance and direction of bakhshis, South Uzbekistan different aspects of the art of epos from other regions of Uzbekistan are covered.

Key words: uzbek folklore, the art of epic genre, epic schools, teacher-student tradition, performance of bakhshis.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА

Бозорова Эъзоза Бахриддин кизи

Ташкентский государственный университет узбекского языка и

литературы имени Алишера Навои 2-й курс магистра фольклора и

диалектологии

Аннотация: В статье рассматривается роль эпического жанра в узбекском фольклоре, искусство эпической поэзии Южного Узбекистана, его особенности, эпические школы, традиция учителя-ученика, исполнение и режиссура бахши, Южного Узбекистана искусство эпоса из других регионов Узбекистана.

Ключевые слова: Узбекский фольклор, искусство эпоса, учитель-ученик традиция, исполнение бахши.

Folklorshunoslik keng ma’nodagi xalq ijodining barcha sohalarini ifoda etsa, tor ma’nodagi, asosan, soʻz san’atini – xalq ogʻzaki poetik ijodi tushunchasini nazarda tutadi. Shu jihatdan, oʻzbek folklorshunosligi ham turli janrlardan iborat ogʻzaki soʻz san’ati hisoblanib, xalqimizning dunyoqarashi, orzu-umidlari, badiiy zavqi, urf-odatlar hamda ijodiy salohiyatini oʻzida namoyon etadi. Folklorshunos olimlarning diqqatini alohida oʻziga jalb qilgan, oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi tarkibidagi eng koʻp oʻrganilgan, katta munozaralarga sabab boʻlgan va xalq ijodini butun dunyoga ma’lum va mashhur qilgan yirik janrlardan biri doston janridir. “Alpomish”, “Goʻroʻgʻlining tugʻilishi”, “Malika Ayyor”, “Ravshan” kabi oʻnlab asarlar, “Kuntugʻmish”, “Rustamxon”, “Oshiq Gʻarib va Shohsanam” kabilar xalq ogʻzaki ijodidagi doston janriga mansub namunalar boʻlib, asrlar davomida el qalbidagi samimiy hurmatga sazovor boʻlgan, shuhratga erishgan durdonalar hisoblanadi. Dostonlarni shogirdlik faoliyatini boshidan kechirgan, maxsus taʼlim koʻrgan va muayyan iqtidorga ega shaxslar – baxshilar kuylaydilar. Folklorshunoslikda baxshilarning turli nomlar bilan atalgani ham ma’lum. Jumladan, yuzboshi, soqi, jirov, jirchi, oqin shular jumlasidandir. Xorazmda doston aytuvchi ayollar xalfa nomi bilan mashhur. Ularni umumiy nom bilan baxshi deb atasak, oʻz navbatida, baxshilar ham ijrolarida ma’lum bir hududning lokal xususiyatlarini aks ettiradi. Jumladan:

Ijro vositalari. Oʻzbekistonning janubiy hududlari hisoblangan Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ijro vositasi doʻmbira boʻlsa, markaziy hudud – Toshkent viloyati hamda vodiya tomonida qoʻbiz, Xorazm viloyatida esa dutor (tor, gʻijjak, boʻlomon) bilan ijro etiladi.

Ijro uslubi. Janubiy Oʻzbekiston dostonchiligida baxshilar ichki, boʻgʻiq ovozda kuylasalar, boshqa hudud baxshilari tashqi ovozda kuylaydilar.

Ijro imkoniyati va poetik mahorati. Bu xususiyatlarga koʻra, Janubiy Oʻzbekiston baxshilari ijodkor baxshilar deyiladi. Markaziy hududlar va Xorazm dostonchiligi vakillari ijrochi baxshilar hisoblanadi.

Oʻzbek dostonchiligida doston kuylash anʼanasi koʻplab dostonchilik maktablarini vujudga keltirgan. Bulungʻur, Qoʻrgʻon, Shahrizabz, Qamay, Narpay, Sherobod, Janubiy Tojikistonda yashovchi oʻzbek-laqay dostonchilik maktabi, Xorazm va Fargʻona vodiysi maktablari bularga misol boʻla oladi.

Filologiya fanlari doktori, professor To‘ra Mirzayev ma‘lumotiga ko‘ra, Bulung‘ur dostonchiligida qahramonlik dostonlarini ijro etish ko‘proq amalga oshgan.[4: Mirzayev T. – B.236-238] Bu maktabning so‘nggi vakili bo‘lgan Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lidan “Alpomish”, “Yodgor”, “Yusuf bilan Ahmad”, “Malika Ayyor” kabi dostonlar yozib olingan. Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li Yo‘ldosh, Qo‘ldosh va Suyar shoirlarning tarbiyasini olgan. Qo‘rg‘on maktabida Ergash Jumanbulbul o‘g‘li, Po‘lkan shoir, Shahrisabz dostonchilik maktabida Abdulla Nurali o‘g‘li, Narpay dostonchiligida Islom shoir Nazar o‘g‘li ijodi alohida qayd etilgan.

Xorazm dostonchilik maktablari Janubiy O‘zbekiston maktablaridan butunlay farq qiladi. Bu maktab vakillari do‘mbira chertuvchi baxshilardan ajralib turgan holda, dostonlarga o‘zgartirish kiritmaydilar. Xorazm dostonchiligi rivoji Bola baxshi nomi bilan bog‘liq.

Farg‘ona vodiysi dostonchiligida Namangan viloyatining shimoli Uychi, Yangiqo‘rg‘on, Chortoq atroflarida ijod qilgan Dehqonboy Bahromov, Ikrom Rizayev, Omon baxshi Razzoqovlar nomi mashhur.

O‘zbek dostonchiligi an‘analarida hajman cheklanish kuzatilmaydi. Madaniy merosimiz xazinasida “Boziron”, “Sohibqironning tug‘ilishi” kabi kichik asarlar va ayni paytda, “Alpomish”, “Malika Ayyor”dek yirik dostonlar bor. Dostonlar hajmidagi nisbiy o‘lchov hisobga olinsa, do‘mbira chertib, ijro etiladigan Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryoda aytiladigan dostonlar hajmi Xorazm dostonlaridan ham, Farg‘ona vodiysi dostonlaridan ham kengligi bilan ajralib turadi.[5: Madayev O. – B.166]

Dostonlarda baxshilar o‘zlari yashab turgan hududning ma‘lum an‘ana va marosimlaridan mahorat bilan foydalanadilar. Bunga namuna sifatida, “Alpomish” dostonining Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lidan yozib olingan variantiga e‘tibor qaratamiz: “Qadimgi rasimi shunday bo‘ladi, Barchinoyini qiz opqochdi qiladi, ...Bir yerda bularni topib oladi”.[1: Alpomish. – B.166] O‘zbekistonning janubiy viloyatlarida uzatilayotgan qiz to‘y kuni biron-bir qarindoshi yoxud qo‘shnilaridan birinikida, ya‘ni o‘z uyidan uzoqroqda bo‘ladi. Qizning dugonalari uzatilayotgan qizni yashirib, “qiz yashirdi” marosimini o‘tkazadi. Kuyov tomondan tanlangan vakil bo‘lg‘usi kelinni topib olishi kerak. Ana shu “qiz yashirdi” marosimidan so‘nggina, bo‘lg‘usi kelindan vakillar rozi-rizolik olishadi. Barchinning alohida o‘tov tikib, o‘z elidan ajralib chiqishi, bu bir tomondan qizning balog‘atga yetganidan dalolat bersa, ikkinchi tomondan uning ihota qilinishini anglatadi.[3:Eshonqulov J. – B.45] Bundan tashqari, dostonlardagi Xo‘jai Xizr, Oshiq Oydin pir, Ollonazar Olchinbek kabi obrazlar baxshilarning homiylari va ustozlari sifatida namoyon bo‘ladi.

Xo‘jai Xizr – o‘zbek xalq dostonlari va afsonalari, xalq tasavvuridagi eng qadimiy mifologik obrazlardan biri bo‘lib, u tushda baxshilik iqtidorini berishdan tashqari, doston qahramonlari va kishilarga rizq-ro‘z, davlat, baxt ato qilib yuradi.

Xizr payg‘ambarni baxshilar ustoz hisoblagan boshqa epik obrazlar ham o‘zlariga pir hisoblashadi. [3: Eshonqulov J. – B.76]

Oshiq Oydin pir – epik an’anada afsonaviylashgan Xorazm vohasi baxshilarining homiysi va ustози. Bu obraz tarixiy asosga ega bo‘lib, uning qabri hozirgi Turkmaniston hududidagi Ko‘hna Urganch shahridan oltmish kilometr janubiy g‘arbda joylashgan. . [3: Eshonqulov J. – B.77]

Ollonazar Olchinbek ham O‘zbekistonning janubiy hududidagi baxshilarning ustози, piri hisoblanadi. Shu nomli dostonning to‘rtta varianti mavjud. Bular Eson ota Shomurodov, Mardonaqul Avliyoqul o‘g‘li, Normurod baxshi Poyonov, Qahhor baxshi Qodir o‘g‘li variantlari bo‘lib, ularning ichida eng mukammali, Qahhor baxshiniki hisoblanadi. Mazkur dostonda baxshi kulti (topinchi), baxshi va soz, ustoz va shogirdlik, ijrochi va tinglovchi, baxshichilik maktablari, ijro usullari va yo‘llari, repertuari va boshqa masalalar qamrab olingan. [3:Eshonqulov J.–B.77]

O‘zbek dostonchiligida, ustoz-shogird an‘analariga asoslangan baxshichilik san’atida keng tarqalgan ijro usuli – janubiy vohalarda ommalashgan do‘mbira jo‘rligidagi bo‘g‘izda doston aytish sanaladi. Baxshining bo‘g‘izda ichdan kuch bilan ovoz chiqarishi juda qadim zamonlarda shimol xalqlari afsungarlari – shamanlarda mavjud edi. Demak, janubiy O‘zbekiston dostonchiligining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bo‘lgan bu ijro usuli o‘zbek baxshilarini uzoq o‘tmish zamonlar bilan bog‘lay olganligi uchun ham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Alpomish / Aytuvchi: Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li / Nashrga tayyorlovchi: Hodi Zarifov va To‘ra Mirzayev. – T.: Sharq, 1998.

Eshonqulov J. Folklor: obraz va talqin. – Qarshi: Nasaf, 1999.

Eshonqulov J. Mif va badiiy tafakkur. – T.: Fan, 2019.

Mirzayev T. / Dostonlar / O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. – T.: O‘qituvchi, 1990.

Madayev O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – T.: Mumtoz so‘z, 2010.